

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ВНУТРИУТРОБНОЕ НЕФРОАМНИАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПОЧКИ У ПЛОДА С ГИДРОНЕФРОЗОМ

¹Юсупбаев Р.Б., ²Рахимбаев Т.С.

^{1,2}Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
здоровья матери и ребенка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12497076>

Аннотация. В статье рассматривается малоинвазивное внутриутробное нефроамниальное шунтирование почек у плодов с гидронефрозом. Авторы описывают актуальность проблемы врожденных и наследственных патологий, ведущих к инвалидности и смертности новорожденных. Приводится методика проведения процедуры под контролем ультразвука и доплерографии. Исследование демонстрирует успешное применение данной техники для улучшения уродинамики почек и предотвращения осложнений. Описаны клинические случаи и полученные результаты, подтверждающие эффективность и безопасность метода. Выводы подчеркивают важность пренатальной диагностики и раннего вмешательства для сохранения функции почек и улучшения перинатальных исходов.

Цель исследования: мониторинг результата малоинвазивного внутриутробного нефроамниального шунтирования почки у плода с гидронефрозом.

Материалы методы исследования: пациентке выполнено в динамике за время пребывания в стационаре доплеровские исследования в импульсном режиме и с цветовым картированием В-режиме энергетического доплера. Ультразвуковые исследования выполнялись на аппарате «SonoScare 60», с применением конвексных датчиков. При ультразвуковом исследовании проводилась: биометрия плода, оценка состояния плаценты и количества околоплодных вод, тонуса матки. Фетометрию проводили по общепринятой методике согласно протоколу ультразвукового исследования.

Оценка мочеполовой системы плода включала в себя: оценку объема амниотической жидкости, размера почек, паренхимы, чашечно-лоханочной системы и размеров мочевого пузыря.

Результат и обсуждение. Метод нефроамниального шунтирования обеспечил адекватную уродинамику левой почки. Осложнений при шунтировании почки плода не наблюдалось.

Выводы: внутриутробное лечение—относительно молодое, но постоянно развивающееся направление перинатальной медицины. Использование во время беременности ультразвуковой диагностики позволяет с большой долей вероятности диагностировать внутриутробную патологию плода.

Ключевые слова: Фетальная хирургия, внутриутробные пороки развития, гидронефроз, обструкции мочевыделительной системы.

Актуальность. Укрепление здоровья детей и внедрение мероприятий, направленных на его оптимизацию, способствуют успешному экономическому развитию государства, поддержанию его стабильности и социальной безопасности [1]. Врожденная и наследственная патология занимает ведущее место в структуре инвалидности, перинатальной и младенческой смертности [7].

По данным зарубежных авторов, доля врожденных пороков развития мочевыделительной системы в структуре хронической почечной недостаточности у детей достигает 65% [9]. Пренатальная диагностика улучшает исходы в связи с ранним обнаружением и лечением критических стенозов мочевыводящих путей, что препятствует дальнейшему повреждению и снижению функции почек у детей, перенесших хирургическую коррекцию пороков мочевыделительных путей, впервые пять лет жизни [8].

Заболеваемость гидронефрозом колеблется между 0,6 - 4,5% в популяции [5]. В 20-40% случаев расширение носит двусторонний характер, и плоды мужского пола страдают в два раза чаще, чем женского. Кроме того, гидронефроз входит в состав более чем 60 генетических синдромов. Тяжесть дилатации лоханок почек может быть оценена с использованием различных систем классификации. Измерение максимального переднезаднего размера почечной лоханки при поперечном сканировании живота плода является общепринятым методом ее измерения [5]. Еще одной причиной гидронефроза является лоханочно-мочеточниковый стеноз (ЛМС), который встречается примерно у 1/500 живорожденных детей [7]. Соотношение мужчины: женщины составляет 3:1, и, как правило, лоханочно-мочеточниковый стеноз возникает спорадически. Стеноз может быть частичным или полным. Seriously расширенные почечные лоханки могут привести к разрыву капсулы почки, сформировать околопочечную кисту, содержащую мочу, или сформировать мочевой асцит. В связи с этим как пренатально, так и постнатально является важным динамическая оценка гидронефроза, проведение ультразвукового исследования (УЗИ) с целью определения скорости увеличения полостной системы почек [10].

Решающая роль в профилактике врожденной патологии плода принадлежит пренатальной диагностике, позволяющей своевременно диагностировать и предупредить рождение больного ребенка [4,6]. В силу тех или иных причин не все пациентки прерывают беременности с аномалиями развития у плода, нельзя исключать и позднюю манифестацию фетопатий и пороков развития. С учетом новых критериев живорождения (с 22 недели беременности) актуальным становится внутриутробная коррекция тех или иных состояний плода с целью достижения плодом оптимальных сроков для родоразрешения и профилактика инвалидизации в этой группе новорожденных [3].

В рандомизированных исследованиях Рэйчел К. с соавторами отмечали, что актуальность обструкции нижних мочевыводящих путей плода (LUTO) связана с высокой перинатальной и отдаленной смертности и заболеваемости [6].

В работе Achille Mileto. Malak Itanic соавторами информировал о дилатации мочевыводящих путей, об общие фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей включают: сложный спектр аномалий, которые могут быть обнаружены пренатально с помощью УЗИ [5].

Нами изучены работы Н.В. Косовцова о результатах экспериментального использования Российского стента для шунтирующих операций мочевыделительной системы плода [2,3]. В работе предложена методика малоинвазивного нефроамниального шунтирования, позволяющая расширить диапазон оперативных вмешательств при обструктивных уropатиях и минимизировать осложнения после данных операций. Разработана и апробирована в эксперименте на животных оригинальная модель нефроамниального стента собственной конструкции, доказана его безопасность в использовании и эффективность. Разработана система подготовки пациенток к внутриутробным оперативным вмешательствам и постоперационного наблюдения для

оптимизации терапии.

На базе настоящего исследования сформированы протоколы ведения данных групп пациентов, разработаны протоколы внутриутробных операций при обструктивных уропатиях, врожденной диафрагмальной грыже с летальной гипоплазией легких, септотомии при синдроме фето- фетальной трансфузии для улучшения перинатальных исходов [2,3,5].

Врожденная и наследственная патология как в Узбекистане, так и в России занимает ведущее место в структуре инвалидности, перинатальной и младенческой смертности [4].

В Узбекистане до сегодняшнего времени нет анализ патологии почек плода, его распространенность и их исходы, а также не исследованы и не уточнены маркеры и показания для внутриутробной коррекции методами фетальной хирургии. Не разработан алгоритма ведения с внутриутробной патологии почек.

Данное направление начинает развиваться и в Узбекистане. Внедряются внутриутробные манипуляции, формируется собственный опыт, основанный на глубоком анализе данных зарубежных коллег. Однако остается много нерешенных вопросов на счет нефроамниальное шунтирование, сроки шунтирования почки для получения благополучного исхода.

Таким образом, проведенные нами литературный обзор дает информацию о том, что в мировой практике присутствуют полярные точки зрения относительно ведения беременности при данной патологии: от эвтанази новорожденных, проводимой в соответствии с Гронингским протоколом (Нидерланды), до категорического отрицания любого прерывания беременности, принятого в Восточных странах.

Цель исследования: мониторинг результата малоинвазивного внутриутробного нефроамниального шунтирования почки у плода с гидронефрозом.

Материалы методы исследования. Пациентке выполнено в динамике за время пребывания в стационаре доплеровские исследования в импульсном режиме и с цветовым картированием В-режиме энергетического доплера. Ультразвуковые исследования выполнялись на аппарате «SonoScape 60», с применением конвексных датчиков. При ультразвуковом исследовании проводилась: биометрия плода, оценка состояния плаценты и количества околоплодных вод, тонуса матки. Фетометрию проводили по общепринятой методике согласно протоколу ультразвукового исследования.

Оценка мочеполовой системы плода включала в себя: оценку объема амниотической жидкости, размера почек, паренхимы, чашечно-лоханочной системы и размеров мочевого пузыря.

С 20 недель беременности были четко различимы корковый и мозговой слои почек. Также оценивали экоструктуру почек плода. При обнаружении расширения почечных лоханок оценивали степень их расширения.

В качестве диагностического критерия использовали численные значения передне-заднего размера почечных лоханок при поперечном сканировании (APRPD).

Для изучения состояния паренхимы почек плода мы использовали режим направленного энергетического доплеровского сканирования (рисунок 1).

Рисунок 1. Нормальный кровоток в почке плода в режиме направленного энергетического доплеровского сканирования

У пациентки, которой проходила стационарное лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре здоровья матери и ребенка, в связи с выявленной односторонним гидронефрозом левой почки 3 степени. Для внутриутробного одностороннего стентирования был использован «стент почечный».

Техника выполнения. Шунтирование проводилось под контролем УЗИ с цветовой доплерографией, игла с мандреном вводилась в лоханку почки плода. Через иглу в лоханку почки вводился стент, надетый на проводник. Толкателем стент медленно выталкивался в полостную систему почки до момента закручивания проксимального пигтейла. Затем игла выводилась из лоханки и толкателем проталкивалась оставшаяся часть стента. Второй конец стента при ультразвуковом контроле, после установки стента, должен визуализироваться в амниотической полости.

Исследование проводилось в I, II, III триместрах. На основании анализа данных ультразвуковых исследований использовали классификацию Grignon A et.al.

Классификация гидронефроза у плода Grignon A, et.al [18]

- I степень: расширение лоханки более 10 мм.
- II степень: расширение лоханки до 15 мм.
- III степень: характерно слияние расширенной лоханки и чашечек.
- IV степени: происходит еще большее расширение чашечно-лоханочной системы и истончение паренхимы почки.
- V степень: почка трансформируется в кисту.

Для шунтирования использовали «Почечный стент» №152166 Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 13 апреля 2015г.

Результат и обсуждение. Поступила пациентка А., 22 года, повторнобеременная, повторнородящая впервые к нам обратилась в 20 недель с заключением ультразвукового исследования (УЗИ): Беременность 20 недель по фетометрии плода. Внутриутробный пороки развития мочевыделительной системы (ВПР МВС) уретерогидронефроз II степени плода.

В I половине беременности, диагностирована анемия легкой степени и токсикоз беременных, острая респираторная инфекция, назофарингит без повышения температуры тела – лечения проходила амбулаторно по месту жительства.

Первый раз уретерогидронефроз левой почки диагностирован в 20 недель гестации. УЗИ от 10.01.2024г: один плод, положение продольное, предлежит головка, по фетометрии соответствовал срокам беременности, сердцебиение 156-160 ударов в минуту. Почки эхоструктура: почки справа чашечно-лоханочная система в норме, слева чашечно-лоханочная система расширена при APRPD до 25 мм, доплерометрия почек:

кровообращение сохранено, околоплодные воды относительное маловодие, плацента располагалась по задней стенке матки, структура плаценты однородная, не увеличена, стенки матки в нормотонусе, внутренний зев закрыт. По заключению: Беременность 20 недель по фетометрии плода ВПР МВС уретерогидронефроз II степени плода.

При обследовании УЗИ от 14.02.2024 при повторном обследовании: Почки справа чашечно-лоханочная система в норме, слева чашечно-лоханочная система расширена до 37 мм, ТПП - 3 мм. Заключение: Беременность 25 недель по фетометрии плода. Уретерогидронефроз левой почки III ст у плода. Нарушении маточно-плацентарно-плодового кровообращения не выявлено.

Госпитализирована 15.02.2024г. с диагнозом: Беременность II 25 недель 1 день. Роды II. ВПР МВС Уретерогидронефроз слева III степени у плода.

После проведения клинико-лабораторного обследования и консилиума врачей, было решено провести нефроамниальное шунтирование почки слева, в связи с расширением лоханки до 37 мм.

В послеоперационном периоде проведен ультразвуковой контроль: уретерогидронефроз слева был купирован, при доплерометрии почки – кровоток сосудов почки сохранен. Самопроизвольной экспульсии шунта не выявлено. В дальнейшем продолжалось динамическое наблюдение за внутриутробным ростом плода и состоянием мочевыделительной системы до срока доношенной беременности.

10.05.2024г. госпитализирована в родильное отделение №1 РСНПМЦ А и Г с диагнозом Беременность II 37 недель 2 дня Роды II. I период родов СПО нефроамниального шунтирования левой почки плода. Произошли срочные роды, живым доношенным новорожденным мужского пола, весом 3110 гр., ростом 50 см, по шкале Апгар 8/9 баллов.

После рождения ребенка - был произведен первичный осмотр с помощью ультразвукового исследования, функция почек была сохранена и направлен на дообследованные к детским хирургам-урологам.

Таким образом, метод нефроамниального шунтирования обеспечил адекватную уродинамику левой почки. Осложнений при шунтировании почки плода не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, внутриутробное лечение–относительно молодое, но постоянно развивающееся направление перинатальной медицины. Использование во время беременности ультразвуковой диагностики позволяет с большой долей вероятности диагностировать внутриутробную патологию плода. Показания для нефроамниального шунтирования почек плода, основным доплерометрическим критерием является наличие кровотока в их паренхиме (чувствительность- 87%, специфичность- 92%).

Ранняя пренатальная диагностика и вовремя начатое внутриутробное хирургическое лечение позволяют провести декомпрессию почки плода и сохранить функцию почки плода, предотвратить развитие осложнений и неблагоприятный исход заболеваний органов мочевой системы у новорожденных детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агзамова Г.С., Болтаходжаева Ш.А., Акбарова Ш.З. Значение семьи в формировании здоровья детей // Сборник тезисов Международный симпозиум. Национальная модель охраны здоровья матери и ребенка в Узбекистане: “Здоровая мать-здоровый ребенок”. Ташкент-“Узбекистан”- 2011.С 14.
2. Косовцова Н.В. Башмакова, Т.В. Маркова, Н.Р. Шабунина-Басок, К.А. Измествьева //

- Российский вестник акушера – гинеколога. – 2016.-№5.-С.10-13).
3. Косовцова, Н.В. Шунтирование почек плодов в эксперименте на животных /Н.В. Косовцова, Т.В. Маркова, Н.В. Башмакова, М.А. Чистяков // Экспериментальная и клиническая урология. - 2017. - № 2.- С. 2025.
 4. Косовцова, Н.В. Результаты экспериментального использования отечественного стента для шунтирующих операций мочевыделительной системы плода /Н.В. Косовцова, Н.В. Башмакова, Т.В. Маркова, Н.Р. Шабунина-Басок, К.А. Измestьева // Российский вестник акушера – гинеколога. – 2016.- № 5.- С.10-13.
 5. Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2018 года. М., 2015. 23с.;
 6. Achille Mileto., Malak Itani с соавт (Аномалии мочевыводящих путей плода: Обзор патофизиологии, Визуализация и управление // Imaging of Fetal Urinary Tract Anomalies AJR:210, May 2018 1010- 1021).
 7. Rachel K. Morris., Gemma L. Malin., Elisabeth. Quinlan-Jones., Lee J., Middleton, Karla Hemming, Danielle Burke, Jane P Daniels, Khalid S Khan, Jon Deeks, Mark D Kilby, Percutaneous vesicoamniotic shunting versus conservative management for fetal lower urinary tract obstruction (PLUTO): a randomized trial for the Percutaneous vesicoamniotic shunting in Lower Urinary Tract Obstruction (PLUTO) Collaborative. 1496-1506. //www.thelancet.com Vol 382 November 2, 2013.
 8. Sidhu G. Outcome of isolated antenatal hydronephrosis: A systematic review and meta-analysis / G.Sidhu., J.Beyene., N.D.Rosenblum // Pediatr. Nephrol.- 2006.-Vol.21.-P.218–224.
 9. Tanaka K. Pressure limited vesico-amniotic shunt allows normal lung growth in a fetal lamb model of obstructive uropathy /K.Tanaka, J.Koike, J.Obayashi // J.Pediatr.Surg. -2015. -Vol.50, №12. -P.2063-2067.
 10. Tombesi M.M. Short-term outcome of mild isolated antenatal hydronephrosis conservatively managed / M.M.Tombesi, L.F.Alconcher // J. Pediatr. Urol.- 2012.-Vol.8.-P.129–133.
 11. Wenstrom K.D. Fetal surgery: principles, indications, and evidence /K.D.Wenstrom, S.R. Carr // Obstet. Gynecol.-2014.-Vol.124,№4.-P.817-835.